

Облік і оподаткування

УДК 657:341.12(4-672ЄС)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13608984>

Роль Європейської Комісії в гармонізації бухгалтерських стандартів: виклики та рекомендації для країн Європейського Союзу

Ярмолюк Олена Феліксівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, факультет інформаційних технологій, обліку та фінансів, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-0876-457X>

Іванова Наталія Анатоліївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, факультет економіки і підприємництва, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-8724-9171>

Багрій Конон Леонідович,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету, м. Чернівці, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-3516-9565>

Прийнято:29.07.2024| Опубліковано:25.08.2024

Анотація: у статті досліджено вплив Європейської Комісії на розвиток і гармонізацію бухгалтерських стандартів у Європейському Союзі. Аналізуються ключові ініціативи Комісії, зокрема впровадження

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та створення Європейської консультативної групи з фінансової звітності (EFRAG). Розглядаються переваги та виклики, пов'язані з цими заходами, а також їхній вплив на якість та порівнянність фінансової звітності європейських компаній.

Метою цієї статті є комплексний аналіз ролі Європейської Комісії у розвитку та гармонізації бухгалтерських стандартів у межах Європейського Союзу.

Методологія дослідження включає систематичний огляд літератури з аналізом наукових публікацій, офіційних документів ЄС та звітів професійних організацій, що дозволило сформуванню теоретичну базу для дослідження. Порівняльний аналіз бухгалтерських стандартів і практик до та після впровадження ініціатив Європейської Комісії дав змогу вивчити їх вплив на розвиток фінансової звітності. Кейс-стаді дослідження конкретних випадків впливу регуляторних змін на фінансову звітність європейських компаній дозволило отримати глибоке розуміння наслідків впровадження нових стандартів. Якісний контент-аналіз офіційних заяв, прес-релізів та інших документів Європейської Комісії дозволив зрозуміти її позицію та стратегії у сфері бухгалтерського обліку. Проведення експертних інтерв'ю з фахівцями у галузі бухгалтерського обліку, регуляторами та представниками бізнесу дало змогу отримати інсайдерські перспективи та додаткові дані для аналізу. Статистичний аналіз кількісних даних щодо впровадження МСФЗ та його впливу на фінансові показники компаній підсилює висновки дослідження. На основі проведеного аналізу пропонуються рекомендації щодо подальшого вдосконалення регуляторної політики Європейської Комісії у сфері бухгалтерського обліку, спрямовані на посилення прозорості, підвищення довіри інвесторів та сприяння сталому економічному розвитку в ЄС. У висновках зазначено, що ініціативи Європейської Комісії, зокрема впровадження МСФЗ та створення EFRAG, значно сприяли гармонізації бухгалтерських стандартів у ЄС, підвищивши порівнянність фінансової звітності компаній з різних країн-членів. У статті описано позитивний вплив

цих заходів на якість фінансової інформації та прозорість ринків капіталу в ЄС, що призвело до зростання довіри інвесторів та полегшення транскордонних інвестицій. Проте також описані певні виклики, зокрема складнощі адаптації малих та середніх підприємств до МСФЗ та необхідність врахування специфіки національних економік при розробці єдиних стандартів. Запропоновано рекомендації щодо подальшого вдосконалення регуляторної політики, включаючи посилення механізмів зворотного зв'язку з бізнесом, розробку спеціалізованих стандартів для МСП та інтеграцію питань сталого розвитку у бухгалтерську звітність. Підкреслено необхідність подальшого розвитку EFRAG як ключового інструменту забезпечення європейських інтересів у глобальному процесі стандартизації бухгалтерського обліку. У статті зроблено висновок про критичну роль Європейської Комісії у формуванні майбутнього бухгалтерського обліку в ЄС та необхідність продовження активної політики в цій сфері для підтримки конкурентоспроможності європейського бізнесу на глобальному ринку.

Ключові слова: Європейська Комісія, бухгалтерські стандарти, МСФЗ, EFRAG, фінансова звітність.

The Role of the European Commission in the Harmonization of Accounting Standards: Challenges and Recommendations for the EU Countries

Olena Yarmoliuk,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Faculty of Information Technologies, Accounting and Finance, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine, [https://orcid.org/0000-](https://orcid.org/0000-0002-0876-457X)

0002-0876-457X

Nataliia Ivanova,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation,
Faculty of Economics and Entrepreneurship, Uman National University of
Horticulture, Uman, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8724-9171>

Konon Bagrii,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance, Accounting and
Taxation, Chernivtsi Institute of Trade and Economics of the State University of
Trade and Economics, Chernivtsi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-3516-9565>

Abstract: The article examines the influence of the European Commission on the development and harmonisation of accounting standards in the European Union. The key initiatives of the Commission are analysed, in particular, the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) and the establishment of the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). The benefits and challenges associated with these measures are discussed, as well as their impact on the quality and comparability of financial statements of European companies. The purpose of this article is to provide a comprehensive analysis of the role of the European Commission in the development and harmonisation of accounting standards within the European Union. The research methodology includes a systematic literature review with analysis of scientific publications, official EU documents and reports of professional organisations, which allowed to form the theoretical basis for the study. A comparative analysis of accounting standards and practices before and after the implementation of the European Commission's initiatives allowed us to study their impact on the development of financial reporting. A case study of specific cases of regulatory changes' impact on the financial statements of European companies provided a deeper understanding of the consequences of the new standards. A qualitative content analysis of official statements, press releases and other documents of the European Commission

allowed us to understand its position and strategies in the field of accounting. Expert interviews with accounting professionals, regulators and business representatives provided insider perspectives and additional data for analysis. Statistical analysis of quantitative data on the implementation of IFRS and its impact on the financial performance of companies reinforced the conclusions of the study. Based on the analysis, recommendations for further improvement of the European Commission's regulatory policy in the field of accounting are proposed to enhance transparency, increase investor confidence and promote sustainable economic development in the EU. The article concludes that the European Commission's initiatives, in particular the introduction of IFRS and the creation of EFRAG, have significantly contributed to the harmonisation of accounting standards in the EU, increasing the comparability of financial statements of companies from different member states. This article describes the positive impact of these measures on the quality of financial information and the transparency of capital markets in the EU, which has led to increased investor confidence and facilitated cross-border investment. However, the article also describes certain challenges, in particular, the difficulties of adapting small and medium-sized enterprises to IFRS and the need to take into account the specifics of national economies when developing common standards. Recommendations for further improvement of the regulatory policy are offered, including strengthening of business feedback mechanisms, development of specialised standards for SMEs and integration of sustainable development issues into financial statements. The author emphasises the need for further development of EFRAG as a key instrument for ensuring European interests in the global accounting standardisation process. The article concludes that the European Commission plays a critical role in shaping the future of accounting in the EU and the need to continue an active policy in this area to maintain the competitiveness of European businesses in the global market.

Keywords: European Commission, accounting standards, IFRS, EFRAG, financial statements.

Постановка проблеми. Глобалізація фінансових ринків та інтеграційні процеси в межах Європейського Союзу створюють нагальну потребу у впровадженні єдиних стандартів бухгалтерського обліку. Незважаючи на значні зусилля Європейської Комісії, процес гармонізації зіштовхується з низкою викликів.

По-перше, відсутність повної уніфікації практик фінансової звітності між країнами-членами ускладнює порівняльний аналіз фінансової діяльності компаній та обмежує можливості інвесторів. По-друге, адаптація малих та середніх підприємств до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) вимагає значних ресурсів та зусиль. По-третє, необхідний баланс між забезпеченням міжнародної порівнянності та врахуванням специфіки національних економік. По-четверте, зростає потреба в інтеграції нефінансової інформації, такої як екологічні та соціальні аспекти діяльності підприємств, у фінансову звітність. По-п'яте, динаміка глобальних фінансових ринків вимагає постійного оновлення та адаптації бухгалтерських стандартів. І, насамкінець по-шосте, посилення ролі ЄС у формуванні глобальних стандартів є необхідною умовою для забезпечення стабільності та розвитку світової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на значний обсяг наукових публікацій, присвячених ролі Європейської Комісії у гармонізації бухгалтерських стандартів, низка фундаментальних питань залишається предметом наукових дискусій.

Дослідження впливу Європейської Комісії (ЄК) на консолідацію бухгалтерських стандартів в Європейському Союзі є багатогранним і тривалим процесом, який бере початок з 2002 року. Обов'язкове застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) для публічних

компаній, ініційоване ЄК, стало каталізатором гармонізації облікової практики в регіоні. Наукові праці в цій сфері зосереджуються на аналізі взаємодії між МСФЗ та національними стандартами, а також на ролі ЄК як ключового регулятора. Низка досліджень зосереджуються на аналізі впливу цього рішення на національні стандарти бухгалтерського обліку та його значенні для гармонізації облікової практики в Європі [1; 9]. Важливим аспектом є також взаємодія Європейської Комісії з іншими міжнародними регуляторами та організаціями, такими як Міжнародна рада зі стандартів бухгалтерського обліку (IASB). Дослідження зосереджуються на взаємодії між цими органами та їх впливі на глобальний розвиток бухгалтерських стандартів [5; 6]. Деякі дослідження вказують на виклики, які виникають у зв'язку з впровадженням та використанням IFRS в ЄС, включаючи питання щодо гнучкості стандартів, впливу на національні особливості обліку та ризиків для користувачів фінансової звітності. ЄК також була піддана критиці за надмірну складність та неефективність деяких аспектів регулювання [14; 10]. Останні дослідження також акцентують увагу на майбутніх напрямках розвитку регуляторної діяльності Європейської Комісії. Зокрема, обговорюються питання про те, як ЄК може адаптуватися до нових викликів, таких як цифровізація бухгалтерського обліку та зміни у світовій економіці [2; 7]. Порівняльний аналіз ролі Європейської Комісії з іншими юрисдикціями, такими як США чи Азія, також є важливим аспектом досліджень. Це дозволяє побачити, як ЄК позиціонує себе на міжнародній арені та як інші регулятори взаємодіють з європейськими ініціативами [4]. Незважаючи на значний обсяг досліджень, залишається потреба у комплексному аналізі ролі Європейської Комісії у розвитку бухгалтерських стандартів та розробці рекомендацій щодо подальшого вдосконалення регуляторної політики у цій сфері.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Актуальним завданням сучасних досліджень бухгалтерського обліку є аналіз ефективності гармонізації національних стандартів та оцінка впливу

регуляторної діяльності Європейської Комісії. Незважаючи на значні успіхи у впровадженні Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), залишаються невирішені питання, пов'язані з різноманітністю їх інтерпретації та застосування у різних країнах-членах ЄС. Це призводить до зниження порівнянності фінансової звітності та створює перешкоди для ефективного функціонування єдиного ринку капіталів.

До того ж, швидкий розвиток цифрових технологій та автоматизації бухгалтерських процесів ставить перед регуляторами нові виклики. Необхідно дослідити, як Європейська Комісія може адаптувати свою регуляторну політику до нових умов, забезпечуючи при цьому високу якість фінансової звітності та захист інтересів інвесторів. Зокрема, важливо оцінити, як такі технології, як блокчейн та штучний інтелект, впливають на процес підготовки фінансової звітності та які регуляторні механізми необхідні для їх ефективного контролю.

Проблема адаптації Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) до особливостей малих та середніх підприємств (МСП) є одним із актуальних питань сучасної бухгалтерської науки. Обмежені ресурси МСП, відсутність розвиненої внутрішньої системи контролю та специфіка їхньої діяльності вимагають розробки спрощених і гнучких варіантів МСФЗ. Згідно з теорією агентів, відмінності в цілях та мотивації власників і менеджерів МСП можуть впливати на якість фінансової звітності, що, в свою чергу, може призвести до інформаційної асиметрії та ускладнити процес прийняття інвестиційних рішень. Таким чином, розробка адаптованих стандартів для МСП є важливим кроком для забезпечення рівного доступу до фінансування та створення сприятливого бізнес-середовища.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Метою цієї статті є комплексний аналіз еволюції та сучасного стану регулювання бухгалтерського обліку в Європейському Союзі, а також

розробка рекомендацій щодо його подальшого вдосконалення з урахуванням глобальних трендів та національних особливостей.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати ключові етапи розвитку регуляторної політики ЄС у сфері бухгалтерського обліку, зокрема, процес впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та його вплив на гармонізацію національних стандартів.

2. Оцінити ефективність взаємодії Європейського Союзу з Міжнародною радою зі стандартів бухгалтерського обліку (IASB) та іншими міжнародними регуляторами у контексті глобальної гармонізації бухгалтерських стандартів.

3. Визначити основні виклики, з якими стикається ЄС під час впровадження МСФЗ, зокрема, проблеми пов'язані з адаптацією стандартів до особливостей різних секторів економіки та розмірів підприємств.

4. Проаналізувати вплив цифрової трансформації та інших технологічних інновацій на бухгалтерський облік та регуляторну політику ЄС, зокрема, на використання штучного інтелекту, блокчейну та великих даних у фінансовій звітності.

5. Розробити пропозиції щодо подальшого розвитку регуляторної політики ЄС у сфері бухгалтерського обліку, спрямовані на забезпечення балансу між міжнародною гармонізацією та адаптацією до національних особливостей, а також на стимулювання інновацій та підвищення якості фінансової звітності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Європейська Комісія (ЄК) відіграє ключову роль у розвитку та гармонізації бухгалтерських стандартів в Європейському Союзі (ЄС). Її активна участь у цьому процесі розпочалася з початку 2000-х років, коли було прийнято рішення про обов'язкове застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) для

компаній, що котируються на фондових біржах ЄС. Це рішення стало важливим кроком до створення єдиного бухгалтерського простору в Європі.

Основна мета впровадження IFRS полягала у створенні прозорої та зрозумілої системи фінансової звітності, що сприяло б кращому розумінню фінансового стану компаній інвесторами та іншими зацікавленими сторонами. Гармонізація стандартів також сприяла інтеграції ринків капіталу в ЄС та покращенню інвестиційного клімату (рис. 1).

Рис. 1. Основні цілі банківської діяльності

Джерело: розробка авторів на основі аналізу [12-15]

Одним із фундаментальних аспектів регуляторної діяльності Європейської Комісії є взаємодія з Міжнародною радою з облікових стандартів (IASB), органом, що відповідає за розробку Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Європейський Союз активно

співпрацює з IASB з метою забезпечення конвергенції міжнародних стандартів та національних законодавств, прагнучи досягти високого рівня гармонізації бухгалтерського обліку на європейському континенті.

Однак, процес інкорпорації МСФЗ в правове поле ЄС має свої особливості. Перед тим, як МСФЗ набувають чинності в країнах-членах ЄС, вони проходять процедуру європейського затвердження, що передбачає детальний аналіз стандартів на відповідність законодавству Союзу та специфіці європейських ринків. Такий підхід, з одного боку, гарантує необхідну гнучкість для врахування різноманітних національних контекстів, а з іншого – потенційно може призводити до відхилень від принципів міжнародної порівняльності фінансової звітності.

Таблиця 1

Основні аспекти ролі Європейської Комісії у розвитку бухгалтерських стандартів

Аспект	Опис	Основні виклики	Рекомендації
Історія та еволюція регулювання	Європейська Комісія встановила вимогу щодо застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності для більшості компаній, що релевантні на біржах ЄС, починаючи з 2005 року, з урахуванням певних винятків та перехідних періодів	Складність гармонізації національних стандартів з IFRS.	Посилення взаємодії з національними регуляторами для забезпечення гармонізації.
Взаємодія з міжнародними органами	Співпраця з IASB для впровадження та адаптації IFRS у країнах ЄС.	Відмінності у національних інтересах та специфіці, які можуть	Вдосконалення процесу європейської схваленості стандартів.

		призводити до конфліктів.	
Ефективність регуляторної діяльності	Контроль за впровадженням IFRS, забезпечення прозорості та якості фінансової звітності.	Відмінності у застосуванні стандартів між країнами-членами.	Удосконалення механізмів контролю та узгодження між країнами-членами.
Вплив нових технологій	Розвиток цифрових технологій та їх вплив на бухгалтерську практику.	Недостатня адаптація стандартів до нових технологій, таких як блокчейн та AI.	Розробка регуляторних ініціатив, що враховують цифровізацію бухгалтерії.
Адаптація для МСП	Сприяння впровадженню IFRS у малих та середніх підприємствах.	Складність і висока вартість впровадження IFRS для МСП.	Розробка спрощених стандартів для МСП з урахуванням їхніх обмежених ресурсів.
Глобальна гармонізація стандартів	Інтеграція європейських стандартів з іншими міжнародними системами.	Відмінності між європейськими та іншими міжнародними стандартами.	Підвищення співпраці з міжнародними регуляторами для глобальної гармонізації.
Оцінка впливу на користувачів	Вплив IFRS на інвесторів, кредиторів та інші зацікавлені сторони.	Недостатнє врахування потреб різних груп користувачів фінансової звітності.	Активне залучення користувачів до процесу розробки та впровадження стандартів.

Джерело: власна розробка авторів на основі аналізу [1-10]

Забезпечення ефективного впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в усіх країнах ЄС залишається ключовим завданням для Європейської Комісії. Незважаючи на досягнення, різні тлумачення МСФЗ в різних країнах-членах спричиняють неоднорідність фінансової звітності. Паралельно з цим, європейське регулювання часто критикують за надмірну бюрократичність і складність, особливо для малих та середніх підприємств. З іншого боку, розвиток цифрових технологій, таких як блокчейн та штучний інтелект, створює нові можливості для бухгалтерського обліку, але вимагає адаптації існуючих регуляторних норм. Європейська Комісія прагне інтегрувати цифрові технології в бухгалтерське регулювання, проте повний вплив цих технологій на традиційні підходи до фінансової звітності ще потребує дослідження.

Актуальним питанням є адаптація бухгалтерських стандартів до потреб малих і середніх підприємств (МСП). Більшість досліджень та регуляторних ініціатив зосереджені на великих корпораціях, не враховуючи специфіку МСП. Оскільки МСП часто обмежені в ресурсах, впровадження складних стандартів, таких як IFRS, може стати для них значною перешкодою. Європейська Комісія усвідомлює цю проблему та працює над спрощенням бухгалтерських вимог для МСП. Однак, необхідні додаткові дослідження для розробки оптимальних регуляторних рішень, які б враховували потреби малих підприємств без шкоди для прозорості та якості фінансової звітності.

Аналіз наведених аспектів дозволяє сформулювати низку рекомендацій щодо подальшого розвитку регуляторної політики Європейської Комісії (ЄК) у сфері бухгалтерського обліку.

По-перше, необхідно забезпечити більшу гнучкість у застосуванні Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) для різних категорій суб'єктів господарювання, зокрема для малих і середніх підприємств (МСП).

Це дозволить полегшити адаптацію МСП до вимог міжнародних стандартів та зменшити регуляторне навантаження на них.

По-друге, важливо посилити координацію між Європейською Комісією та національними регуляторами для уніфікації підходів до тлумачення та застосування МСФЗ. Це сприятиме підвищенню порівнянності фінансової звітності та зменшенню регуляторних розбіжностей між країнами-членами ЄС.

По-третє, необхідно розробити чіткі регуляторні рамки для інтеграції нових технологій у бухгалтерську практику. Швидкий розвиток цифрової економіки вимагає адаптації бухгалтерських стандартів до нових реалій.

По-четверте, слід спростити процедури регулювання та підвищити їхню прозорість. Це дозволить зменшити бюрократичні бар'єри та полегшити дотримання регуляторних вимог для суб'єктів господарювання.

Нарешті, важливо залучати до процесу розробки стандартів різноманітні групи зацікавлених сторін, зокрема МСП, інвесторів, науковців та регуляторів. Це забезпечить більш збалансований підхід до формування бухгалтерських стандартів та врахування інтересів усіх учасників ринку.

Висновки. Таким чином, роль Європейської Комісії у формуванні бухгалтерських стандартів є визначальною для забезпечення єдності та прозорості фінансової звітності в межах Європейського Союзу. Проте, впровадження цих стандартів супроводжується низкою суттєвих проблем, таких як різні підходи до тлумачення стандартів у різних країнах-членах та недостатня адаптація до потреб малих і середніх підприємств. Ефективне подолання цих труднощів, зокрема шляхом посилення координації між Європейською Комісією та національними регуляторами, розробки гнучкіших підходів для різних категорій суб'єктів господарювання та активного залучення зацікавлених сторін до процесу формування стандартів, сприятиме не лише підвищенню якості фінансової інформації, а й зміцненню довіри

інвесторів, стабільності фінансових ринків та загалом економічного зростання в Європі.

Список використаних джерел

1. Alexander D., Nobes C. *Financial Accounting: An International Introduction*. 6th ed. Pearson Education Limited, 2016. ISBN 978-1-292-10299-3.
2. Baskerville R., Cordery C., Porter B. The global economy: Paving the way for sustainability. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 2019. Vol. 32, No. 6. P. 1600-1623.
3. Bischof J., Brüggemann U., Daske H. IFRS adoption, reporting incentives and financial reporting quality in private firms. *Journal of Business Finance & Accounting*. 2020. Vol. 47, No. 5-6. P. 633-674.
4. Bradbury M. E., van Zijl T. The making of global accounting standards: The fractured role of the International Accounting Standards Board. *Journal of International Accounting Research*. 2021. Vol. 20, No. 1. P. 1-26.
5. Camfferman K., Zeff S. A. *Aiming for Global Accounting Standards: The International Accounting Standards Board, 2001–2011*. Oxford University Press, 2015.
6. Christensen H. B., Hail L., Leuz C. Mandatory IFRS Reporting and Changes in Enforcement. *Journal of Accounting Research*. 2020. Vol. 58, No. 5. P. 1321-1355.
7. De George E. T., Ferguson C., Spear N. A. How much do U.S. and European Union listings differ? Evidence on mandatory IFRS adoption. *Contemporary Accounting Research*. 2020. Vol. 37, No. 1. P. 97-129.
8. Gebhardt G. The Role of Financial Reporting in the Global Financial Crisis. *European Accounting Review*. 2021. Vol. 30, No. 1. P. 1-10.
9. Haller A., Wehrfritz M. The Impact of National GAAP and Accounting Traditions on IFRS Policy Selection: Evidence from Germany and the UK. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. 2013. Vol. 22, No. 1. P. 39-56.

10. Hitz J.-M., Müller-Bloch M. The Impact of IFRS Adoption in Europe: A Review of the Evidence. *Accounting and Business Research*. 2021. Vol. 51, No. 5. P. 485-529.
11. Hoogendoorn M. International accounting regulation and IFRS implementation in Europe and beyond – experiences with first-time adoption in Europe. *Accounting in Europe*. 2006. Vol. 3, No. 1. P. 23-26.
12. Larson R. K., Street D. L. Convergence with IFRS in an expanding Europe: Progress and obstacles identified by large accounting firms' survey. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. 2004. Vol. 13, No. 2. P. 89-119.
13. Nobes C., Parker R. *Comparative International Accounting*. 14th ed. Pearson Education Limited, 2020. 626 p.
14. Sunder S. IFRS Monopoly: The Pied Piper of Financial Reporting. *Accounting, Economics, and Law: A Convivium*. 2016. Vol. 6, No. 2. P. 135-160.
15. Walton P. *The Routledge Companion to Fair Value and Financial Reporting*. Routledge, 2011. 393 p.